

QUYI AMUDARYO HUDUDIDA ANTIK DAVR
HUNARMANDCHILIGI MAHSULOT TURLARI BO‘YICHA
MULOHAZALAR
РАССМОТРЕНИЕ ВИДОВ ИЗДЕЛИЙ ДРЕВНЕГО
РЕМЕСЛЕННОГО МАСТЕРСТВА В НИЖНЕМ РЕГИОНЕ АМУДАРЬИ
EXAMINATION OF TYPES OF ANCIENT CRAFTSMANSHIP IN THE
LOWER REGION OF THE AMUDARYA

Ibragimov Ibragim Axmedovich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch

davlat universiteti o‘qituvchisi

Tel: +998 97-517-17-27

E-mail: ibragim.dilfuza@gmail.com

Annotatsiya. Xorazm vohasi antik davrda urbanistik jarayonlarni qamrab olishi natijasida (mil.avv.IV- milodiy IV asrlar) yuz bergan o‘zgarishlari bilan O‘zbekiston antik dunyosi tarixida o‘ziga xos muhim tarixiy ahamiyatga egaligi bilan farqlanish xususiyati tahlil qilingan. Xorazm ekspeditsiyasi hamda mustaqillik yillarida Quyi Amudaryo regionida aholi o‘rnashgan madaniy-xo‘jalik markazlar, ular tarkibidagi mikrovohalarda kechganligi manbalar asosida qayd qilingan va boshqa mintaqalar bilan solishtirib, uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi. Mil.avv.V asr boshida o‘troq ziroatkor aholi tomonidan Amudaryodan Qizilqum sernam va serunum hududlarni o‘zlashtirish uchun chiqarilgan Kaltaminor sug‘orilish inshooti suv ta‘minoti davom etganligi bois, Dingilja aholisi sof tuproqdan unumli foydalanib kulolchilik ashyolari mahsulotlarining turlarini kengaytirganligi va mehnat vositalari turlarini ko‘paytirganliklari, ayniqsa bu jarayon mil.avv.IV-III asrlarda keng tus olgani maqolada qayd etilgan. Shuningdek, antik davrda hunarmandchilikda aksariyat kulolchilik mahsulotlari charxda va qo‘lda ishlanganligi haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: *Amudaryo, Bozorqal’a, Dingilja, xumcha, tuvak, Kaltaminor, bilaguzuk, mehnat vositalari.*

Аннотация. Хорезмский оазис, как результат урбанизации, происходившей в древности (IV век до н.э. - IV век н.э.), анализируется с точки зрения его уникальности в истории древнего мира Узбекистана, обусловленной произошедшими в нем изменениями. Культурные и экономические центры, обосновавшиеся в нижнеамударьинской области во время Хорезмского похода и в годы независимости, а также микрооазисы в их составе, зафиксированы на основе источников, а его специфические особенности анализируются путем сравнения с другими регионами. Поскольку Калтаминорская ирригационная система, построенная оседлым земледельческим населением в начале V века до н.э. для развития Кызылкумского сернама и серунума в Амударье, продолжала

обеспечивать водой, жители Дингильи, используя чистую почву, расширили ассортимент керамических изделий и увеличили количество видов орудий труда, особенно широко этот процесс распространился в IV-III веках до н.э. Также отмечается, что в древности большинство керамических изделий изготавливалось на гончарном круге и вручную.

Ключевые слова: *Амударья, Базаркала, Дингильджа, хумча, тувак, Калтаминор, браслет, орудия труда.*

Abstract. The Khorezm oasis, as a result of the urban processes that took place in ancient times (4th century BC - 4th century AD), is analyzed for its distinctiveness in the history of the ancient world of Uzbekistan, as a result of the changes that occurred in it. The cultural and economic centers settled in the Lower Amu Darya region during the Khorezm expedition and the years of independence, as well as the micro-oases within them, are recorded on the basis of sources, and its specific features are analyzed by comparing it with other regions. Since the Kaltaminor irrigation system, which was built by the settled agricultural population at the beginning of the 5th century BC to develop the Kyzylkum sernam and serunum regions from the Amu Darya, continued to provide water, the Dingilja residents, using pure soil, expanded the range of pottery products and increased the types of labor tools, especially this process became widespread in the 4th-3rd centuries BC. It is also said that in ancient times, most pottery products were made on a wheel and by hand.

Key words: *Amu Darya, Bazarkala, Dingilja, humcha, tuvak, Kaltaminor, bracelet, tools.*

KIRISH

Xorazm ekspeditsiyasi hamda mustaqillik yillarida Quyi Amudaryo regionida aholi o'rnashgan madaniy-xo'jalik markazlar, ular tarkibidagi mikrovohalarda kechgan. Ijtimoiy-iqtisodiy va etnomadaniy munosabatlar rivojlanish darajasi mezon bo'lgan hunarmandchilik bilimini aks ettirgan arxeologik izlanishlar natijalarini quyidagi tarixiy davrga ajratgan holda ushbu davrlarga ajratish mumkin:

1-Tarixiy davr mil.avv. IV-I asr

2-Tarixiy davr milodiy I-IV asrlar.

Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari hamda mustaqillik yillarida ilmiy markazlarning arxeologik guruhlaridan aholi turar-joylarida olib borilgan arxeologik izlanishlar natijalari temir davri yodgorliklari markazlarida hunarmandchilik mahsulotlari va mehnat qurollari ishlatilishi davom etgan va yangi aholi turar-joylari bunyod qilingan aholi markazlarida ko'p tarmoqli hunarmandchilik mahsulotlari geografiyasi kengayganligi kuzatiladi. Hunarmandchilik tarmoqlarining

antik davrda sifat jihatidan bir-biridan farqlanadigan kulolchilik ashyolari, mehnat qurollari ishlab chiqilishida texnologik jarayonlar ko‘zga tashlanadi.

Shu ma‘nodan kelib chiqib, antik davrda hunarmandchilikning texnologik asosida ishlab chiqilishi hamda qo‘lda tayyorlangan mehnat qurollarining ishlab chiqarilish jarayonini o‘ng va so‘l sohili hududlarida aholining hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarishini qarab chiqamiz:

1. Amudaryo o‘ng sohili hududi mil.avv. IV-I asrlar;

Birinchi tarixiy davrning hunarmandchilik mahsulotlarini ishlab chiqarish, texnologik asoslarda o‘ziga xos xususiyatlariga ega ekanligi kuzatiladi, ya‘ni: temir davri so‘nggi bosqichida Bozorqal‘a va qishloq maqomidagi Dingiljada o‘rnashgan aholi avlodlari antik davrda ajdodlari tomonidan qo‘llanilgan texnologik jarayonlar ahamiyati saqlanib qolgan. Antik davrga kelganda ikki turar-joyda o‘rnashgan aholi soni oshganligi sababli, qishloq xo‘jaligida sun‘iy sug‘orma dehqonchilik madaniyati, uy chorvachiligining son miqdori oshganligi sababli, xum, xumcha, don mahsulotlarini saqlash, oshxona uchun mo‘ljallangan idish-tovoqlarni ishlab chiqarilish hajmi keng tus olganligini hunarmandchilik mahsulotlarida ajralib turadi. O‘ng sohilda temir davri so‘nggi bosqichida Bozorqal‘a aholisi antik davrda hunarmandchilik bilimida texnologik uslubdan foydalanish davom etgan. Bozorqal‘ada istiqomat qilgan temir davri so‘nggi bosqichida o‘rnashib, loy bilimi asosida texnologik va qo‘lda tayyorlanish kundalik amaliyotiga ega bo‘lgan avlodlari kundalik amaliy faoliyatlarini davom ettirganlar (texnologiya asosida (charxda) xum, xumcha, tuvak, tog‘ora, hajmi kichik tovoqlar, bezakli va bezaksiz (qizil angobli) ishlab chiqarilgan. Ayniqsa yodgorlik yaqinida aholi tomonidan olamdan o‘tgan safdoshlarini joylashtirgan qabrlardan olingan moddiy ashyolar (idish-tovoqlar, mehnat qurollari, zeb-ziynat mahsulotlari) antik davr hunarmandchilik mahsulotlari sifat jihatidan turli vazifalarni bajarishga mo‘ljallangan. Misol tariqasida, tadqiqotchilarning 1967 -yilda Bozorqal‘a yaqinida aholi tomonidan qoldirib ketilgan (To‘rtko‘l tumani) 20 ta qabrni tozalash vaqtida kulolchilik ashyolari va mehnat qurollari namunalari olingan. 20 ta qabrdan olingan hunarmandchilik mahsulotlari tarkibi quyidagicha bo‘lgan:

-Hunarmandchilik mahsulotlari tarkibi;

-Qabrlardan olingan kulolchilik ashyolari qo‘lda tayyorlangan.

Hunarmandchilik mahsuloti turi - kuvshin ikki shaklda qo‘lda tayyorlangan. Qabr-1 da qo‘lda ishlangan suv saqlanishiga mo‘ljallangan kuvshin. Qizil rangda, olovda yaxshi pishirilgan. Ilk antik davr kulolchilik texnologiyasini takror qiladi. Idish ushlagichida yo‘lbars haykalchasi mavjud.

Qabr-6 qo‘lda ishlangan kuvshin. Qizil rangda, ushlagichi yo‘q, yarim-qizil rangda, pastki qismida oyoq mavjud.

Qabr- II da qadah- ikki formada, oyoqchasi juda past, aylana-silindr shaklda, yaxshi pishirilgan, qizil rang berilgan.

Mil.avv.V asr boshida o'troq ziroatkor aholi tomonidan Amudaryodan Qizilqum sernam va serunum hududlarni o'zlashtirish uchun chiqarilgan Kaltaminor sug'orilish inshooti suv ta'minoti davom etganligi bois, Dingilja aholisi sof tuproqdan unumli foydalanib kulolchilik ashyolari mahsulotlarining turlarini kengaytirganlar va mehnat vositalari turlarini ko'paytirganlar, ayniqsa bu jarayon mil.avv.IV-III asrlarda keng tus olgan. Masalan: M.G.Vorobyevani Dingilja yodgorligida keng qamrovli ravishda olib borgan arxeologik izlanishlar natijasida temir davri idish tovoqlari texnologiyasidan farqlanish xususiyatlariga ega bo'lgan, yangi texnologik bilimi asosida turli vazifalarni bajaradigan hunarmandchilik mahsulotlari geografiyasini kengaytirganlar. Masalan: Birinchi navbatda Dingilja yodgorligi yaqin hududida joylashgan uy-qo'rg'onda qazishma ishlari olib borilishi munosabati bilan mil.avv. IV- milodiy IV asrlarga oid hunarmandchilikning turli mahsulotlari ishlab chiqarilgan. Buni temir davri aholisi yangi avlodlari yangi texnologik bilimlarni o'zlashtirish natijasida xo'jalik oshxonaga mo'ljallangan, idish – tovoqlar, turli vazifani bajaradigan mehnat qurollari, loydan yasalgan haykalchalar, mudofaa inshootlari, xom g'ishtlar paxsa bilimlari, zeb-ziynat ashyolari (turli shaklda) kundalik faoliyatlarida keng qo'llaganlar.

Yodgorlikning ikkinchi qurilishi davrida xo'jalik ishlariga bag'ishlangan kulolchilik mahsulotlari turi ko'paygan, mehnat vositalari, binokorlik-me'moriy bilimlar, loy haykalchalari (odam va uy hayvonlari), kamon o'qlari loy yadrolar hosil qilgan. Misol tariqasida, Dingilja uy-qo'rg'onidan (№ 9, 10,11 a, 17,19, 21, 28) idish-tovoqlar, mehnat qurollari, bronza va temirdan qilingan pichoqlar, kamon o'qlari va bronza quymasidan tayyorlangan zeb-ziynat ashyolari (uzuk, bilaguzuk, oyna, munchoqlar, kolsalar olingan (Воробьева М.Г., 1959: 9-11). Shu bilan birga manzilgoh yaqinida "otash"goh joylashgan, aylana shaklda, markazida aylana, uning o'rtasida kvadratda olov yoqib turgan, bu antik davrda davom etgan (Воробьева М.Г., 1959: 12).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Tadqiqotchi B.I.Vaynberg Amudaryo so'l sohili hududida Quvisoy balandligida neolit davrida o'rnashgan aholi Quvisoy-2 manzilgohi uy-xonalaridan olingan moddiy ashyolar olingan. Shu bilan birga Quvisoy-12 manzilgohi neolit davri urug' jamoalari olamdan o'tgan safdoshlarini yotqizgan qabr ochib o'rganilganligini qayd etib o'tgan.

Tumek-Kichidjik qabridan marhumlar suyaklari, mehnat vositalari hamda kulolchilik ashyolari olingan (Вайнберг Б.И., 1979: 25-26). XX asr 70-75 yillarda Xorazm viloyati Hazorasp tumani Pitnak qishlog'i hududida M.A.Itina qazishma

ishlarni Sulton Sanjar, Qarriqizil, Qo'shbuloq manzilgohlarida olingan ashyolar neolit davriga mansub bo'lgan (Итина М.А., 1991: 51-71).

A.V.Vinogradovning ikkinchi asarida uchinchi bo'limida Oqchadaryo havzasida Tolstov manzili hamda so'l sohili hududida Quvisoy-12 manzilgohida o'rnatilgan Tumekkichidjik aholisi moddiy madaniyatini qayd qilgan (Виноградов А.В., 1981).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot Quyi Amudaryodagi hunarmandchilik turlarini tahlil qilishda bir nechta ilmiy metodlarga tayanadi. Asosiy metodologik yondashuv tarixiy-xronologik izchillik metodi bo'lib, u Qadimgi Xorazm hududidagi hunarmandchilik markazlarini paydo bo'lish davrlarini, uning turlarini paydo bo'lishi ketma-ket davriy chegara yordamida o'rganish imkonini beradi. Bu orqali hunarmandchilik turlarining o'ziga xos jihatlari, yutuqlari va kamchiliklari aniqlanadi. Shuningdek, tizimli tahlil metodi qo'llanilib, hunarmandchilikning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy tizimlari bir butunlikda, o'zaro aloqadorlikda ko'rib chiqiladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorazm arxeologiya-etnografiya ekspeditsiyasi Quyi Amudaryo regionida bronza davriga oid yodgorliklarni o'rganish XX asr 50 yil o'rtalaridan boshlangan. Shu xronologik davrgacha bronza davri yodgorliklari arxeologik jihatidan o'rganilgan emas. Asosiy e'tibor Janubiy Oqchadaryo hududiga e'tibor berilgan. Shu yerda qayd qilish kerak bo'ladiki, 1945 yilda qayta faoliyatini olib borgan Xorazm ekspeditsiyasi tarkibida turli fanlar mutaxassislari to'planganligi bois ilmiy, milliy markaz vujudga kelgan.

S.P. Tolstov turar joylarda olib borilgan qazishma ishlari natijalari o'rganish yuzasidan tadqiqotlar:

A.V.Vinogradov neolit davri tarixini o'rganish:

M.A.Itina bronza davri tarixini yoritish.

B.V.Andrianov Xorazmni qadimgi sug'orilish tarixini o'rganish.

Ya.G'.G'ulomov Xorazm sug'orilish tarixini o'rganish bo'yicha ilmiy yo'nalishlar belgilab olingan.

Xorazm vohasi antik davrda urbanistik jarayonlar qamrab olishi natijasida (mil.avv.IV- milodiy IV asrlar) yuz bergan o'zgarishlari bilan O'zbekiston antik dunyosi tarixida o'ziga xos muhim tarixiy ahamiyatga egaligi bilan farqlanish xususiyatiga ega ekanligi kuzatamiz. Hunarmandchilikning barcha sohalarini namoyon qilgan mahsulotlar o'ng sohilda Ayozaqal'a-3, Burgutqal'a, Qumbosganqal'a, Katta Kichik Qirqqizqal'a, Katqal'a, To'qqal'a, Gaurqal'a (Sulton Uvays tog'i), Toshxirman, (Qizilqal'a). So'l sohilda Xumbuztepa kulolchilik markazi davom etgan, Hazorasp, Xiva, Katqal'a, Shaxsanam, Mizdaxqon, Gurganch,

Devkesgen, Yarbaqirqal'a, Manqirqal'a, Oybuyirqal'a (bu yodgorlikda mil.avv.V asr oxiriga oid Xorazm yozuvi topilgan) va x.k. Tozabog'yob sug'orilish tizmasida joylangan Qo'yqirilganqaladan hunarmandchilik sohasini loy bilimi, idish-tovoqlar, haykaltaroshlik, musiqa san'ati ashyolari bilan boshqa aholi turar-joylari, xususan moddiy va ma'naviy madaniyati antik davr yuksak darajada rivoj topganidan dalolat beradi.

Amudaryodan mil.avv.IV asrda Qizilqum tomon chiqarilgan Tozabog'yob magistral sug'orilish inshootidan chiqarilgan tarmoq Qo'yqirilganqala aholisini suv bilan ta'min qilgan. Qo'yqirilganqala antik davr boshida Qizilqum sahrosi sharoitida o'troq aholi tarkibida binokorlik bilimini puxta egallagan hunarmand egallab olgan natijasini Qo'yqirilganqala yodgorligi qurilishida aks ettirgan. Yodgorlik To'rtko'l shahridan 22 km shimoli-sharqida joylashgan, 1937-yildan arxeologik jihatidan qazishma ishlari olib borilishi boshlangan, jahon urushi boshlanishi bilan to'xtab qolgan. Monografiya kirish qismida yodgorlik Kaltaminor sug'orilish tizimiga kiritilgan, aslida Kaltaminor kanali shimoli-sharqiy tomonga yo'naltirilgan, uning tizimiga Anqaqala, Eresqala, Jonbosqala kiradi.

Qo'yqirilganqala arxeologiya va topografik tuzilishi jihatlarini S.P.Tolstov va B.V.Andrianov asarlarida qayd qilingan (Толстов С.П., 1953: 204-205). S.P.Tolstov qayd qilishicha, Qo'yqirilganqala atrofida turli tarixiy davrlarga oid sug'orish inshootlari harakat qilgan (Толстов С.П., 1958: 110) Yodgorlik atrofida Bazarqala, Adamliqala joylashgan. Yodgorlikda 1951-yildan boshlab, doimiy ravishda Xorazm arxeologiya va etnografiya ekspeditsiyasi xodimlari arxeologik tadqiqotlarni boshlab yuborgan. Arxeologik izlanishlar natijasida uning joylashish topografiyasiga oid ma'lumotlarga ega bo'lingan, ya'ni aylana shaklda hajmi 90 m, kirish qismi shimoli-sharqiy tomonga qaratilgan. Qazishmalar eng qadimiy madaniy qatlamgacha olib borilgan, natijalari ilk tarixiy davrdan, faoliyati oxirigacha xronologiyasi oydinlashtirildi.

1939-1940-yillarda Xorazm ekspeditsiyasi arxeologik qidiruv natijasida Tuproqqal'a ro'yxatga olingan, 1946 -yilda yuqori qatlamida qisman qazishma ishlari olib borilishi natijasida (2 oy mobaynida 30 ta uy-xonalari) sharqiy va janubiy qismida o'rganilgan. Topografik tuzilishi to'g'riburchak, umumiy hajmi 17 ga, shimoli-g'arbiy burchagida ark joylashgan-kvadrat shaklda-hajmi 3,47 m. Yodgorlik saroyi Ark hududiga tutashib ketgan, ikki qismga bo'lingan, shimoliy va sharqiy qism. Uy xonalari biri devoridan arfa chalayotgan ayol rasmi tushirilgan, olingan ashyolar milodiy III asrga oid bo'lgan (Толстов С.П., 1952 : 31-46). M.A.Orlov Tuproqqala saroyi "askarlar zali" qadimiy holatini tiklagan (Орлов М.А., 1951: 47-48).

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hunarmandchilikning barcha sohalarini namoyon qilgan mahsulotlar o'ng sohilda Ayozqal'a-3, Burgutqal'a, Qumbosganqal'a, Katta-Kichik Qirqqizqal'a, Katqal'a, To'qqal'a, Gaurqal'a (Sulton Uvays tog'i), Toshxirman, (Qizilqal'a), so'l sohilda Xumbuztepa kulolchilik markazi davom etgan, Hazorasp, Xiva, Katqal'a, Shaxsanam, Mizdaxqon, Gurganch, Devkesgen, Yarbaqirqal'a, Manqirqal'a, Oybuyirqal'a (bu yodgorlikda mil.avv.V asr oxiriga oid Xorazm yozuvi topilgan) va boshqalarni aytib o'tishimiz mumkin.

-Xorazm vohasida kulolchilik bilimi, toshdan mehnat qurollari ishlab chiqarishning ilk asosi so'nggi tosh davri ovchilari amaliy mashg'uloti bilan ma'lum.

-Mazkur tarixiy davrdan boshlab, bosqichma-bosqich hunarmandchilik sohasida rivojlanishi davom etdi, bu jarayon bronza, temir va antik davrlarda davom etdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Воробьева М.Г. Раскопки архаического поселения близ Дингильдже //МХЭ-М:Наука, 1959. Вып.Л-С.9.
2. Воробьева М.Г. Дингильджа. Наука, 1979. С-128.
3. Воробьева М.Г. Керамика Хорезма античного периода // ТрХАЭЭ-М.-Наука 1959-Т. С -98.
4. Вайнберг Б.И. Памятники Куюсайской культуры //Кочевники на границах Хорезма-М:Наука, 1979- С . 25-26.
5. Итина М.А. Памятники неолита и бронзы // Древности Южного Хорезма . //ТрХАЭЭ-М:Наука. 1991-С 51-71.
6. Виноградов А.В. Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского Междуречья //ТрХАЭЭ-М:Наука1981. Т.ХIII.
7. Толстов С.П. Итоги работ Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1953 г. //ВДИ-М: Наука, 1955 № 3-С. 204-205.
8. Андрианов Б.В. Археолого-топографические исследования на землях древнегоорощения Турткульского и Бирунийского районов Кара-калпакской АССР в 1955-1956 гг //МХЭ-М:Наука, 1959- № 1-С 143-149.
9. Толстов С.П. Работы Хорезмской археолого-этнографической экспедиции АН СССР в 1949-1953 гг //ТХЭ-М.Наука, 1958 Т.2-С 110. Толстов С.П. Андрианов Б.В. Новые материалы по истории развития ирригации в Хорезме // КСИЭ-М: Наука 1957, Вып XXVI-С 6-7.
10. Толстов С.П. Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция Академии наук СССР (1945-1948 гг /ТрХАЭЭ-М:Наука, 1952. Т.1-С . 31-46.
11. Орлов М.А. Реконструкция «Зала воинов» дворца III в.н.э. Топрак-кала //ТрХАЭЭ-М:Наука, 1951 Т.1- С 47-48.

REFERENCES:

1. Vorobyova M.G. Excavations of an archaic settlement near Dingildzhe // MHE-M: Nauka, 1959. Issue L-P.9. (In Russian)
2. Vorobyova M.G. Dingildzha. Nauka, 1979. P-128. (In Russian)
3. Vorobyova M.G. Ceramics of Khorezm of the ancient period // TrHAEE-M.-Nauka 1959-T. P-98. (In Russian)
4. Weinberg B.I. Monuments of the Kuyusai culture // Nomads on the borders of Khorezm-M: Nauka, 1979- P. 25-26. (In Russian)
5. Itina M.A. Monuments of the Neolithic and Bronze Age // Antiquities of Southern Khorezm . // TrHAEE-M: Nauka. 1991-P. 51-71. (In Russian)
6. Vinogradov AV Ancient hunters and fishermen of the Central Asian Interfluve // TrKHAE-M: Nauka 1981. Vol. XIII. (In Russian)
7. Tolstov SP Results of the Khorezm archaeological and ethnographic expedition of the USSR Academy of Sciences in 1953 // VDI-M: Nauka, 1955 No. 3- P. 204-205. (In Russian)
8. Andrianov BV Archaeological and topographic studies on the lands of ancient irrigated areas of the Turtkul and Biruni districts of the Kara-Kalpak ASSR in 1955-1956 // MHE-M: Nauka, 1959- No. 1-P. 143-149. (In Russian)
9. Tolstov SP Works of the Khorezm archaeological and ethnographic expedition of the USSR Academy of Sciences in 1949-1953 // TKhE-M. Nauka, 1958 Vol. 2-P 110. Tolstov S.P. Andrianov B.V. New materials on the history of irrigation development in Khorezm // KSIE-M: Nauka 1957, Issue XXVI-P 6-7. (In Russian)
10. Tolstov S.P. Khorezm archaeological and ethnographic expedition of the USSR Academy of Sciences (1945-1948 / TrKHAEE-M: Nauka, 1952. T.1-S. 31-46. (In Russian)
11. Orlov M.A. Reconstruction of the “Hall of Warriors” of the palace of the 3rd century AD. Toprak-kala //TrKHAEE-M:Nauka, 1951 T.1- P 47-48. (In Russian)